

CHET TILINI O‘RGATISHDA GAMIFIKATSIYA METODLARINING AHAMIYATI

Yuldasheva Maftunaxon Azizjon qizi

Qo‘qon universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517017>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tilini o‘rgatishda gamifikatsiya metodlarining ahamiyati, samaradorligi va uni ta‘lim jarayoniga tatbiq etishning nazariy hamda amaliy asoslari yoritiladi. Gamifikatsiya vositalari yordamida o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish, bilimlarni mustahkamlash va o‘rganish jarayonini qiziqarli qilish mumkinligi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida zamonaviy interaktiv vositalar (Kahoot, Quizlet, Duolingo va boshqalar) misolida gamifikatsiya elementlarining chet tilini o‘qitishdagi o‘rni o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: gamifikatsiya, chet tili, interaktiv metod, motivatsiya, o‘yin elementlari, Quizlet, Duolingo, ta‘lim texnologiyalari.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение и эффективность методов геймификации в обучении иностранным языкам, а также теоретические и практические основы их применения в образовательный процесс. Научно обосновано, что с помощью геймификационных инструментов можно повысить мотивацию учащихся, закрепить знания и сделать процесс обучения более увлекательным. В ходе исследования проанализирована роль элементов геймификации в обучении иностранным языкам на примере современных интерактивных платформ, таких как Kahoot, Quizlet, Duolingo и другие.

Ключевые слова: геймификация, иностранный язык, интерактивный метод, мотивация, игровые элементы, Quizlet, Duolingo, образовательные технологии

Annotation. This article explores the importance and effectiveness of gamification methods in foreign language teaching, as well as the theoretical and practical foundations of their integration into the educational process. It is scientifically analyzed how gamification tools can enhance student motivation, reinforce knowledge, and make the learning process more engaging. The study examines the role of gamification elements in foreign language instruction using modern interactive tools such as Kahoot, Quizlet, Duolingo, and others.

Keywords: gamification, foreign language, interactive method, motivation, game elements, Quizlet, Duolingo, educational technologies.

Zamonaviy ta‘lim tizimi innovatsion yondashuvlarni, xususan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida shakllangan interaktiv metodlarni faol qo‘llashni taqozo etmoqda. Chet tilini o‘rgatishda eng samarali usullardan biri bu gamifikatsiyadir[1]. Gamifikatsiya orqali o‘quvchilar bilim olish jarayonida faol ishtirok etib, darsda motivatsiyali, rag‘batli va raqobatbardosh muhitda qatnashadi. Gamifikatsiya ta‘lim jarayoniga o‘yin elementlarini integratsiya qilishni anglatadi[5]. Ushbu maqolada gamifikatsiya tushunchasi, uning pedagogik imkoniyatlari, chet tili o‘qitishdagi afzalliklari va real amaliyotdagi tatbiqi tahlil qilinadi. Shuningdek, ta‘lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalar yordamida o‘yinlashtirish yondashuvining tutgan o‘rni xususida ham fikr yuritiladi. O‘yinlashtirish o‘quvchilarning emotsional holatiga, diqqat va xotira faoliyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi [4]. Bu esa chet tilini

o'rganishda juda muhim omil sanaladi. Shu sababli pedagogika fanida gamifikatsiya yondashuvi ko'plab tadqiqotlar markazida bo'lmoqda.

Tadqiqot materiali sifatida Quizlet, Duolingo, Kahoot, Wordwall, Blooket kabi mashhur onlayn platformalarning chet tilini o'qitishdagi amaliy imkoniyatlari o'rganildi. Shuningdek, o'rta maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan chet tili o'qituvchilarining darslarini kuzatish asosida gamifikatsiya yondashuvining real ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilindi. O'quvchilar bilan qisqa intervyular va test sinovlari orqali gamifikatsiya vositalarining ta'siri o'lchandi. Har bir platformaning afzalliklari, texnik qulayliklari, o'quvchilarni jalb qilish darajasi alohida baholandi.

1. Gamifikatsiyaning asosiy tushunchalari va imkoniyatlari

Gamifikatsiya — bu o'yin mexanizmlarini (ball to'plash, reytinglar, bosqichlar, mukofotlar va boshqalar) no-o'yin kontekstida, xususan ta'lim jarayonida qo'llashdir [1]. Chet tilini o'rgatishda gamifikatsiya metodlari o'quvchini passiv eshituvchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Bu esa o'quvchilarda ijobiy raqobat, mustaqil o'rganishga intilish, mustahkam bilim olish kabi fazilatlarni shakllantiradi.

2. Gamifikatsiyaning afzalliklari:

Gamifikatsiya orqali darslar o'quvchi markazida quriladi va bu jarayon ularning nutqiy, grammatik va leksik ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi[3].

3. Mashhur platformalar va ularning imkoniyatlari:

Duolingo, Kahoot, Quizlet, Wordwall va Blooket kabi platformalar interaktiv o'yinlar, testlar, bellashuvlar orqali bilimlarni mustahkamlash, motivatsiyani oshirish va hamkorlikda ishlash imkoniyatlarini yaratadi.

4. Sinflarda gamifikatsiyani tatbiq etish tajribalari:

Gamifikatsiya metodlari maktab va kollej darslarida keng qo'llanilmoqda. Quizlet orqali so'z boyligini oshirish, Kahoot orqali sinf bellashuvlari, Wordwall orqali o'yinli testlar orqali dars samaradorligi ortmoqda.

Muhokama. O'rganilgan ilmiy manbalar va amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, gamifikatsiya o'quvchilarning faolligini oshiribgina qolmay, balki ularning tilda erkin muloqot qilishiga ham yordam beradi[4]. An'anaviy metodlarga qaraganda o'yin shaklidagi mashg'ulotlar ko'proq esda qoladi [5]. Gamifikatsiya jarayonida o'quvchilar o'z natijalarini ko'rib borishi, mustaqil ishlashi va o'z ustida ishlashga intilishi mumkin.

Xulosa. Gamifikatsiya metodlari chet tilini o'rgatishda yuqori samaradorlikka ega. Bu metod orqali o'quvchilar bilimlarni mustahkamlabgina qolmay, balki darsda faol ishtirok etadilar, o'rganishga qiziqish uyg'otadilar va doimiy ravishda rivojlanishga intiladilar. O'yinlashtirish asosidagi ta'lim o'quvchilarda emotsional barqarorlikni saqlab, ijobiy muhitda o'rganishga turtki beradi. Kelajakda ushbu metodning maktabgacha, boshlang'ich va oliy ta'lim bosqichlarida qo'llanilishi yanada kengaytirilishi va milliy ta'lim tizimiga moslashtirilgan modullar yaratilishi lozim. Gamifikatsiya orqali bilim olish — bu o'yin emas, balki qiziqarli sarguzasht. Shu sababli chet tilini o'qitishda gamifikatsiya metodlari pedagoglar uchun muhim vosita bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From game design elements to gamefulness: defining "gamification" // Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments. – 2011. – P. 9–15.

2. Reinhardt J. Gameful Second and Foreign Language Teaching and Learning: Theory, Research, and Practice. – Cham: Palgrave Macmillan, 2019. – 215 p.
3. Thorne S. L. Computer-mediated communication and foreign language education. – In: D. Jonassen (Ed.), Handbook of Research on Educational Communications and Technology. – 2008.
4. Godwin-Jones R. Emerging Technologies: Mobile Apps for Language Learning. // Language Learning & Technology. – 2011. – Vol. 15(2). – P. 2–11.
5. Hamari J., Koivisto J., Sarsa H. Does gamification work? – A literature review of empirical studies on gamification. // Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences. – 2014. – P. 3025–3034.
6. <https://www.duolingo.com>
7. <https://quizlet.com>
8. <https://kahoot.com>
9. <https://wordwall.net>
10. <https://blooket.com>